

CULTIVO DE GENGIBRE (*Zingiber officinale* Roscoe) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM SANTARÉM, PARÁ

Eliene Monique Dias Santos¹, Samanda Thais Neves da Silva¹, Jamila Vieira Sousa¹, Daniela Pauletto¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: eliene.moniques@gmail.com

O gengibre (*Zingiber officinale* Roscoe) pertence à família das Zingiberaceae, tem origem cultivada, forma de vida erva e fornece raiz tuberosa. Apresenta a substância gingerol, dotada de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que protegem o organismo de bactérias e fungos. O óleo de gengibre possui propriedades terapêuticas dele se devem à ação conjunta de várias substâncias. A produção por hectare pode atingir 15 toneladas do produto fresco e três toneladas do seco. O tempo para colheita varia de sete a dez meses. Considerando a importância e o mercado desta espécie o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de gengibre em modalidade agroflorestal em Santarém-Pará. Para tal selecionou-se dois reflorestamentos - Teca (*Tectona grandis*) e Mogno africano (*Khaya* sp) - ambos com espaçamento de 3x2 m e 5 anos de plantio, que ofertaram área sombreada para plantio do gengibre. A terceira área se constitui de um plantio de cumaru (*Dipteryx* sp.) em espaçamento 6x6 m, com 1 ano de plantio, com condição de pleno sol para o cultivo do gengibre. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado composto por três parcelas (1x5 m) em cada tratamento. O preparo do solo se constituiu em revolver o solo, com auxílio de enxada, realizando a construção de leiras com aproximadamente 30 cm de altura. No plantio foi realizado abertura de 5 covas por parcela com distância de 1 metro entre si. A colheita ocorreu 8 meses após o plantio (dez/21 a ago/22). Os resultados mostram que a produção total estimada de gengibre foi de 403, 553 e 780 kg/ha nas três áreas (mogno africano, teca e cumaru, respectivamente). Destaca-se que a área de pleno sol mostrou os maiores valores tendo as áreas com sombreamento produção menor, equivalente a 51,7% a 70,9% desta. Considerando a retirada de raízes danificadas ou com aspecto e tamanho desfavorável ao mercado, evidenciou-se que 78,5%, 80,8% e 86,1% (mogno africano, cumaru e teca, respectivamente) poderiam ser inseridas para comercialização. Concluiu-se que a espécie obteve os melhores índices de produção na área cultivada em pleno sol se mostrando uma alternativa para minimizar custos na fase inicial cultivo de perenes. Apesar da produção nas áreas sombreadas ter sido menor o gengibre pode ser apontado como um cultivo para consórcio com reflorestamento. Recomenda-se avaliações com a ampliação do período de colheita do gengibre e o cultivo com outras espécies florestais para auxiliar a tomada de decisão em sistemas agroflorestais.

Palavras-chave: reflorestamento, componente agrícola, prática de cultivo